

VETERINARY SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ

Газизова А.И.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина, доктор биологических наук, профессор

Мурзабекова Л.М.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель

Рахым А.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина, студент обучающийся по ОП «Ветеринарная безопасность»

STUDY OF THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY SYSTEM OF THE KAZAKH WHITE-HEADED BREED

Gazizova A.

Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin, doctor of biological Sciences, Professor Ph.D.,

Murzabekova L.

Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin, candidate of veterinary sciences, senior lecturer

Rakhym A.

Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University, student studying in the Veterinary Safety program

Аннотация

Исследования проводились для выявления и установления особенностей строения дыхательной системы у крупного рогатого скота породы казахская белоголовая

Abstract

The research was conducted to identify and establish the structural features of the respiratory system in Kazakh White-Headed cattle.

Ключевые слова: носовая полость, перкуссия, аускультация, границы легких, ребро, грудная клетка, животное.

Keywords: nasal cavity, percussion, auscultation, lung boundaries, rib, chest, animal.

Дыхательная система крупного рогатого скота, в частности коров, играет ключевую роль в обеспечении организма необходимым количеством кислорода и удалении углекислого газа, что необходимо для поддержания нормального обмена веществ и жизнедеятельности.

Физиология дыхания коров напрямую связана с их высокой продуктивностью и здоровьем, так как недостаток кислорода или нарушение дыхательной функции может приводить к снижению продуктивности и развитию различных заболеваний.

Учитывая, что коровы являются животными с крупным размером тела и высокой потребностью в кислороде, их дыхательная система должна эффективно справляться с задачей снабжения организма газами. Особенности строения и функционирования легких, дыхательных путей и системы регуляции дыхания у коров заслуживают особого внимания, особенно в контексте их содержания в условиях фермерских хозяйств, где важны такие факторы, как вентиляция помещений и влияние окружающей среды

Физиология дыхательной системы крупного рогатого скота, в частности коров, является важной областью исследований, поскольку дыхание играет ключевую роль в обеспечении организма кислородом и удалении углекислого газа, что необходимо для поддержания обмена веществ и продуктивности.

В научной литературе описаны различные аспекты дыхательной системы коров, включая строение дыхательных путей, механизмы газообмена и адаптации к условиям содержания.

Так, Борисевич В.Г. (2011) выделяет анатомические особенности строения носовой полости и легких у крупного рогатого скота, подчеркивая их значение для эффективного газообмена [1].

Исследования Зайцева В.И. и Кочеткова В.А. (2015) акцентируют внимание на зависимости частоты дыхания у коров от факторов окружающей среды и условий содержания [2].

Особенности аускультации легких у коров, как важного метода диагностики, рассматриваются в работах

Сидоренко А. Ф. (2012). Его исследования показывают, что наличие посторонних шумов может

указывать на патологии дыхательной системы, такие как бронхит или пневмония [3].

Захаров А.А. и соавторы (2017) описывают распространение болезни органов дыхания у крупного рогатого скота и методы их диагностики, что позволяет проводить оценку состояния дыхательной системы в практических условиях [4].

Таким образом, обзор литературы демонстрирует, что исследования дыхательной системы коров охватывают как базовую анатомию и физиологию, так и клинические аспекты [5,6,7,8, 9,10,11].

Настоящее исследование дополняет существующие данные, позволяя глубже понять физиологические особенности дыхательной системы коров в условиях фермерского содержания.

цель данного исследования- изучить основные аспекты физиологии дыхательной системы коров, включая строение дыхательных органов, механизм газообмена, а также влияние внешних факторов на дыхательную функцию.

Исследования дыхательной системы имеет большое практическое значение, так как заболевания ее органов часто встречаются у животных. Эта

система поражается не только в результате воздействия термических, механических и химических факторов, но и на почве различных причин инфекционного и неинфекционного характера. Болезни органов дыхания могут вызывать понижение продуктивности и работоспособности животных, а нередко и гибель их. Дыхательная система поражается в основном у крупного рогатого скота при туберкулезе легких, при пневмонии и других болезнях легких.

В настоящее время методика исследования органов дыхания и диагностика их заболеваний хорошо изучена и достаточно разработаны.

Из клинических методов исследования можно применять осмотр, пальпацию, перкуссию и аускультацию. При помощи указанных методов исследования устанавливали не только морфологические изменения органов дыхания, но также и чисто функциональные расстройства, являющей следствием повышенной чувствительности нервного аппарата, гормональных изменений, расстройства обмена веществ.

Рисунок 1 - Границы легких у сильно-мускулистого крупного рогатого: а - предлопаточная область; б - грудная область перкуссии; Н - по линии подвздошного бугра; S - по линии плечевого сустава; цифры - 5,7,9,11,13 - ребра по порядку (<https://handcent.ru/sredstva-i-metody-dagnostiki-bolezney/2870-issledovanie-grudnoy-kletki-zhivotnyh.html>)

Среди методов специального исследования особое значение имеют рентгенография и рентгеноскопия, которые открывают мельчайшие изменения легочной паренхимы, и оказывают ценные услуги при диагностике разного происхождения пневмоний.

Методы исследования.

В ходе данного исследования были применены основные методы изучения дыхательной системы коров: визуальный осмотр, пальпацию, и аускультация (выслушивание).

Результаты собственных исследований.

Исследования животных казахской белоголовой породы проводили в клинике Казахского агротехнического исследовательского университета им С. Сейфуллина. Осмотр животного начали с осмотра носовых отверстий и состояния ноздрей.

Исследование носовой полости: для анализа структуры и состояния носовой полости коровы использовался метод визуального осмотра. Затем

приступили к осмотру слизистой носа. При этом захватывали пальцами крылья носа расширяя носовые отверстия и приподнимая голову животного, так чтобы свет хорошо проникал носовую полость.

Были изучены анатомические особенности, включая размеры носовых ходов.

Изучали слизистую оболочку и наличие возможных отклонений и воспалительных процессов. Осмотр проводился с использованием специального освещения и инструментов для более детального изучения внутренней поверхности носовой полости.

Этот этап позволил оценить проходимость носовых путей и состояние тканей, что важно для понимания эффективности дыхания на уровне верхних дыхательных путей.

Изучая выделение из носовой полости, выявили, что истечение имеется. Цвет - бесцветный, прозрачной, консистенции, водянистая, по характеру серозно-слизистое.

При исследовании выдыхаемого воздуха выявили что выдыхаемый воздух по температуре - умеренно теплый без запаха. Слизистая оболочка носовой полости бледно - розового цвета. Нарушение слизистой оболочки не наблюдали.

При исследовании гортани и трахеи применяли методы: осмотр, пальпацию, аускультацию.

Рисунок 2 - Осмотр и исследование носа и носовой полости крупного рогатого скота казахской белоловой породы

Аускультация лёгких. Для оценки состояния дыхательной системы на уровне легких применялся метод аускультации. С помощью стетоскопа были выслушаны дыхательные шумы на различных участках грудной клетки коровы.

Особое внимание уделялось выявлению возможных отклонений в виде хрипов, свистов или ослабленного дыхания, что может свидетельствовать о патологиях дыхательной системы.

Выслушивание проводилось как в состоянии покоя, так и после кратковременной физической активности, чтобы оценить адаптацию дыхательной системы к нагрузкам.

Эти методы позволили получить представление о состоянии дыхательной системы коровы и

При наружном осмотре определили положение головы и шеи, наличие припухлости, отек, изменения формы. Проводили пальпацию для определения чувствительности, температуры в области гортани и трахеи, форму хрящей и связок.

выявить возможные отклонения, которые могут повлиять на её физиологические функции органов дыхания.

Оценку физического состояния паренхимы проверили посредством перкуссии легочного поля. У крупного рогатого скота их два одно расположено впереди лопатки, а другое позади лопатки. При перкуссии мы наносили сильные, короткие и отрывистые удары. (перкуссия атокката). Выслушивание проводили по межреберьям сверху - вниз, начиная сразу за лопаткой, затем смещали на 1 межреберье - и так по всему перкуSSIONному полю легких.

Рисунок 3 - Определение границ легких у коровы

Рисунок 4 - Перкуссия легких коровы

Рисунок 5 - Прослушивание легких с помощью фонедоскопа

Рисунок 6 - Прослушивание легких стетоскопом

Исследуя грудную клетку пальпацией определяли болезненность ребер и межреберных мышц, трепитацию, вибрацию грудной клетки.

Перкуссией определяли заднюю границу легких, выявили поле перкуссии, характер перкуторных звуков.

Аускультацией легких выявляли характер основных дыхательных шумов над симметричными участками правого и левого легкого, патологические дыхательные шумы-сухие и влажные хрипы, их локализацию и стойкости.

Выводы. По результате исследования, носовой полости коровы казахской белоголовой породы не выявила никаких отклонений. Слизистая оболочка чистая, без признаков воспаления, проходимость носовых ходов нормальная, что свидетельствует об отсутствии патологий верхних дыхательных путей.

При проведении перкуссии легочного поля нами было обнаружено только один ясный легочной звук.

Частота дыхания коровы казахской белоголовой породы составило 25 дыхательных движений в минуту, что находится в пределах нормы для данного вида животных. При аускультации легких не были обнаружены патологические шумы, дыхание ровное и без признаков затруднения. У крупного рогатого скота кроме позади лопаточного поля перкуссии находится еще пред лопаточное поле, которое лучше выявлять при отведении грудной конечности назад. Начинается оно от грудной кости, идет вверх почти до середины высоты лопатки над плечевым суставом достигает ширины 6-8 см. При перкуссии этого поля установили ясный легочной звук. Нами подтверждены данные о положение задней перкуторной границы легких у коровы. Нами был установлен последней межреберный промежуток, в котором перкутируется легкое. По линии маклака слева -11-й, справа -10-й. По линии седалищного бугра-линия седалищного бугра совпадает с линией маклака. По плечевому суставу 8-й.

В ходе проведенного исследования было установлено, что состояние дыхательной системы коровы соответствует норме. Носовая полость продемонстрировала отсутствие отклонений, слизистая оболочка здорова, а дыхательные пути проходимы.

Частота дыхания коровы составила 25 дыхательных движений в минуту, что находится в пределах физиологической нормы. Аускультация лёгких не выявила патологических шумов, дыхание ровное и без затруднений.

Грудная область перкуссии легких имеет форму неправильного треугольника. Верхняя граница его идет от заднего угла лопатки назад, ниже остистых отростков приблизительно на ширину ладони. Передняя граница проходит по линии анконус вниз, а задняя от 11-го ребра вниз и вперед, заканчиваясь в 4-м межреберье.

Полученные данные свидетельствуют о нормальной работе дыхательной системы коровы казахской белоголовой породы и отсутствии каких-либо признаков респираторных заболеваний. Эти результаты подтверждают, что при текущих условиях содержания дыхательная система коровы функционирует эффективно, обеспечивая необходимые обменные процессы в организме.

Список литературы

1. Борисевич, В.Г. (2011). *Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных*. Москва: Колос.
2. Зайцев, В.И., Кочетков, В.А. (2015). *Физиология дыхания у животных*. Воронеж: Изд-во ВГУ.
3. Сидоренко, А.Ф. (2012). *Методы исследования дыхательной системы у крупного рогатого скота*. Санкт-Петербург: Лань.
4. Захаров, А.А., и др. (2017). *Болезни органов дыхания крупного рогатого скота*. Москва: Агропромиздат.
5. Иванов, П.М. (2013). *Физиология и патология дыхательной системы сельскохозяйственных животных*. Киев: Урожай.
6. Смирнова Н.П., и Логинов, В.М (2014). *Адаптивные механизмы дыхательной системы у животных*. Нижний Новгород: ННГУ-2198 с.
7. Козлов Ю.С. (2016). *Руководства по аускультации легких у крупного рогатого скота*. Новосибирск: СибАГС-150с.
8. Морозова Т.А. и Петров И.И. (2019). *Методы диагностики заболеваний дыхательной системы у коров*. Ростов-на-Дону: Донская академия, - 200 с.
9. Власов А.А. (2018). *Проблемы респираторных заболеваний у крупного рогатого скота и пути их решения*. Саратов: Изд-во СГАУ-220 с.
10. Орлов М.В. (2020). *Особенности газообмена у животных*. Санкт-Петербург: Наука -340 с.
11. Газизова, А.И. *Физиология и биохимия животных: учебное пособие / А.И. Газизова, Л.М. Мурзабекова*. - Астана: Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина, 2023. - 344с.